

2. О здравоохранении [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 24 апреля 2015 года]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakon-dnr-o-zdravohranenii/>

3. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [Принят Постановлением Народного Совета 13 декабря 2019 года]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanski-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

4. Старчиков, М. Ю. Договор оказания медицинских услуг: правовая регламентация, рекомендации по составлению, судебная практика и типовые образцы: моногр. / М. Ю. Старчиков. – М.: Инфотропик Медиа, 2017. – 905 с.

5. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 года]. – Режим доступа: <https://dnronline.su/download/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

6. Волчанина, Н. Н. Договор на оказание платных медицинских услуг как разновидность договора возмездного оказания услуг / Н. Н. Волчанина. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 902 с.

УДК 347.133.7

DOI

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БРАЧНОГО ДОГОВОРА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ И ДНР: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

СУРОВЦЕВА А.А.,

кандидат экономических наук, доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

САМОСВАТ В.А.,

магистрант группы ЮР-22м факультета
юриспруденции и социальных технологий,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

*Статья посвящена актуальным проблемам заключения и расторжения
брачного договора в Российской Федерации и Донецкой Народной Республике.*

Проводится анализ действующего семейного законодательства о брачном договоре.

Ключевые слова: брачный договор; супруги; семейное право; семейный кодекс; семья; имущественные отношения; брак.

THE LEGAL BASIS OF A MARRIAGE CONTRACT UNDER THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, ETC.: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

SUROVTSEVA A.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Civil and Business Law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

SAMOSVAT V.A.,
Master's student of the YUR-22 m group of the
Faculty of Law and Social Technologies,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the actual problems of concluding and terminating a marriage contract in the Russian Federation and the Donetsk People's Republic. The analysis of the current family legislation on the marriage contract is carried out.

Keywords: marriage contract; spouses; family law; family code; family; property relations; marriage.

Постановка задачи. В силу сложившегося предвзятого общественного мнения по поводу заключения брачного договора, значительная часть семейных пар не желает воспользоваться возможностью официально пересмотреть юридический статус имущества, приобретаемого ими в браке. Несмотря на большую поддержку государства, ее часто оказывается недостаточно для того, чтобы семья могла в полной мере не задумываться об экономической составляющей своего будущего.

Примером тому может служить приобретение супругами жилья с использованием средств ипотечного кредита. Зачастую у семейной пары, особенно у молодоженов, желающих купить квартиру и жить отдельно от родственников, нет достаточно денежных средств даже на первоначальный взнос. И если нет возможности получить помощь

от государства, единственный выход из этой ситуации - принять помощь от родных. Поддержка родственников с той или иной стороны, в том числе финансовая - хоть и желанная, но все же может привести к конфликту интересов внутри семейной пары, накоплению обид и недопониманию.

Актуальность. Регулирование семейных отношений посредством брачного договора в обществе актуально по ряду причин:

-изменение экономического строя, переход к рыночной экономике;

-изменение основных принципов регулирования имущественных отношений, в том числе и имущественных отношений супругов;

-переосмысление основных ценностей обществом и семьей как ячейкой общества.

Анализ последних исследований и публикаций. В данной статье приведены примеры работ таких исследователей, как Ю.А. Артемьева, Б.М. Гангало, А.М. Гарипова, Н.В. Ивановская, П.В. Панченко, Е.П. Русакова, О.М Толстикова и другие.

Целью статьи является изучение правовых основ брачного договора, рассмотрение отличий в законодательстве РФ и ДНР, касающегося заключения и расторжения брачного договора.

Изложение основного материала исследования. Брачным договором принято считать соглашение супругов об установлении иного режима владения, пользования и распоряжения имуществом, которое было получено до брака или во время брака. Семейный кодекс Донецкой Народной Республики (далее - СК ДНР) подразумевает под брачным договором соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения [1, с. 19]. Кроме того, в брачном договоре можно установить имущественные права и обязанности супругов как родителей.

В настоящее время можно смело говорить о популярности заключения брачного договора. Если раньше брачный договор заключался только среди обеспеченных пар, то сегодня такие соглашения заключают, несмотря на финансовое положение супругов. Причиной тому может быть изменившееся социальное положение женщины в семье или простая предусмотрительность

супругов, которая позволяет предотвратить возникновение будущих споров и ограждает пару от возможных проблем. Брачный договор вступает в силу с момента регистрации законного брака в органах ЗАГС и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Брачный договор можно заключить задолго до брака, и нотариус удостоверит данную сделку, но легальность у такого соглашения появится только после официальной регистрации брака. В силу того, что брачный договор подлежит обязательному удостоверению у нотариуса, то оформить такие сделки, несмотря на всеобщую популярность, спешат не все супружеские пары, поскольку данная процедура занимает некоторое время и приводит к определённым финансовым расходам.

Предположим, что удостоверить брачный договор возможно будет с помощью альтернативных методов, например, в органах ЗАГС или при помощи профессионального медиатора в медиативном центре. В таком случае, приведут ли данные изменения к увеличению спроса на заключение брачных договоров, а наличие большого количества брачных договоров поможет уменьшить количество семейных споров и разгрузить суды?

Некоторые ученые выступили с инициативой предоставить органам ЗАГС право удостоверять брачные договоры в момент внесения записи о браке. По мнению А. М. Гариповой, данное предложение заслуживает внимания, однако требует тщательной проработки вопроса, поскольку квалификация работников должна быть соответствующей [2, с. 154-158].

Нотариус выступает гарантом сделки, идентифицирует личность супругов, а также разъясняет их права и обязанности, а в иных случаях и последствия заключения брачного договора. Кроме того, нотариус заблаговременно знакомится с проектом брачного договора, удостоверение которого позволит считать данную сделку законной. Нотариус не вправе удостоверять договор, условия которого не соответствуют требованиям действующего семейного законодательства ДНР. Изменение механизма обязательного нотариального удостоверения договора на альтернативный может привести к определенным трудностям, это связано еще и с тем, что любые изменения к брачному договору оформляются в том же виде, что и сам брачный договор. Закон позволяет зарегистрировать данные изменения у любого нотариуса, поскольку существует единая нотариальная база, позволяющая хранить информацию и документы в

электронном виде. Очевидно, что органам ЗАГС потребуется дополнительная техническая оснащенность, а также необходимо будет увеличить штат работников, пополнив ряды специалистами с профильным юридическим образованием, чтобы удостоверение таких соглашений в органах ЗАГС стало возможным, но все же процедура, которая существует в настоящее время, является эффективной и пока не требует доработок.

В качестве второго альтернативного варианта удостоверения брачного договора можно использовать услуги медиативного центра, в частности медиатора в рамках процедуры медиации. В донецкой Народной Республике данная тенденция только начинает раскрываться, в то время как в Российской Федерации в настоящее время наблюдается внедрения процедуры медиации в гражданское, арбитражное и административное судопроизводство [3, с. 253-255].

Однако, принятие Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» было встречено весьма скептически, подвергалась сомнению и необходимость применения медиации, ее востребованность, результативность использования медиации при урегулировании споров различного характера [4, с. 130-135].

Изменения произошли в июле 2019, когда медиативное соглашение, удостоверенное нотариусом, стало иметь силу исполнительного документа. Это значит, что в случае неисполнения медиативного соглашения, каждая из сторон вправе предъявить данный документ напрямую в службу судебных приставов, пропуская процедуру долгого судебного разбирательства. Данные нововведения помогут в короткие сроки урегулировать многие семейные споры.

Как верно было отмечено российскими учеными, развитие примирительных процедур является одним из приоритетных направлений деятельности судов, поскольку все это помогает уменьшить нагрузку на судебную систему в целом [5, с. 424].

Порядок заключения брачного договора регламентирован ст. 42 СК ДНР, в соответствии с которой брачный договор может заключаться в отношении имеющегося имущества супругов, а также в отношении имущества, которое появится у семейной пары в будущем [1, с. 19-20]. Супруги вправе установить определенный срок в соглашении или определить наступление, или не наступление определенных условий (п. 2 ст. 42 СК ДНР). Помимо этого, СК ДНР

предусматривает право на обращение в суд за защитой прав и интересов каждого из супругов.

Как правило, процедура заключения брачного договора не вызывает трудностей, достаточно обратиться к специалистам для составления проекта или напрямую к нотариусу, который составит брачный договор и после удостоверит документ в законном порядке.

По мнению Ю. А. Артемьевой необходимо более ответственно подходить к вопросам закрепления в договоре условий, касающихся основных обязательств сторон [6, с. 99-102]. Порядок внесения изменений и расторжения брачного договора также регламентирован как СК ДНР, так и СК РФ. Расторгнуть брачный договор, как и внести необходимые изменения, можно по обоюдному согласию супругов в любое время, в иных случаях прекращение обязательства происходит в судебном порядке, когда имеется нарушение права одного из супругов. Важным является то, что односторонний отказ от исполнения обязательств по брачному договору законом не допускается. Обязательства, предусмотренные брачным договором, прекращаются, в том числе, с момента расторжения брака.

П. В. Панченко, Е. Е. Фролова полагают, что прекращение обязательства полностью ликвидирует юридическую связь между сторонами этого обязательства [7, с. 136-142]. Брачный договор, по обоим законодательствам, регулируется нормами Семейного кодекса, но Б. М. Гонгало и П. В. Крашенинников считают, что брачный договор - это один из видов гражданско-правового договора, обоснованием данного утверждения является то, что изменение и расторжение брачного договора происходит по основаниям и в порядке, установленным нормами Гражданского кодекса. Таким образом, брачный договор является гражданско-правовой сделкой, следовательно, расторгнуть брачный договор можно на общих условиях, предусмотренных ГК.

Самым популярным основанием признания брачного договора недействительным является наличие в договоре условий, ставящих одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Обратимся к анализу правоприменительной практики, чтобы определить основные проблемы, с которыми сталкиваются супруги при расторжении брачного договора.

Так, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации 26 мая 2020 г. рассмотрела жалобу по гражданскому делу № 78-КГ20-14 о признании брачного договора

недействительным с применением последствий в виде раздела совместного нажитого имущества и определила решение суда первой инстанции и определение апелляционной инстанции отменить, а дело направить на новое рассмотрение [9]. Фабула дела заключается в том, что истец и ответчик состояли в зарегистрированном браке более восемнадцати лет и между ними был заключен брачный договор, в соответствии с которым имущество, принадлежащее одному из супругов до брака, или приобретенное во время брака на имя одного из супругов, не может быть признано совместной собственностью супругов на том основании, что во время брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличившие стоимость этого имущества, при этом второй супруг не имеет права на пропорциональное возмещение стоимости произведенных вложений.

Кроме того, брачным договором были определены особенности правового режима отдельных видов имущества. В 2017 Международный круглый стол «Семейное право: современные проблемы теории и практики» г. супруги в судебном порядке расторгли брак. В период брака супруга занималась домашним хозяйством и воспитанием двоих несовершеннолетних детей, в то время как супруг вел предпринимательскую деятельность. За всю продолжительность брака в личную собственность супруги, как и в общую долевую собственность, никакое имущество не приобреталось. Согласно материалам дела, все движимое и недвижимое имущество было оформлено на супруга. В результате, супруга после расторжения брака, согласно условиям брачного договора, осталась без какого-либо имущества. Суды двух инстанций в удовлетворении искового заявления отказали, сославшись на то, что истец на стадии заключения брачного договора располагала информацией об условиях договора, изменяющих режим совместной собственности супругов, и добровольно приняла на себя все права и обязанности такого соглашения, кроме того лично подписала брачный договор.

Основным доводом истца было то, что условия брачного договора ставят ее в крайне неблагоприятное положение, поскольку после расторжения брака она полностью лишилась права собственности на все имущество, совместно нажитое за восемнадцать лет в браке. Судебная коллегия Верховного суда посчитала, что суды двух инстанций допустили нарушения норм материального и

процессуального права, не учли все обстоятельства дела и направила дело на новое рассмотрение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что суды под «крайне неблагоприятным положением» имеют ввиду полное лишение права на совместно нажитое в браке имущество.

Можно ли предположить, что если бы истец получила право собственности, например, на $\frac{1}{2}$ жилого помещения, а все остальное имущество согласно условиям брачного договора, досталось бы супругу, то судебная коллегия Верховного суда Российской Федерации оставила бы решения двух инстанций в силе и не направила дело на новое рассмотрение? Ответа на данный вопрос не существует, поскольку решение о признании брачного договора недействительным остается на усмотрение суда.

По семейному законодательству РФ брачный договор можно заключить на определенный срок, чего не указано в законодательстве ДНР. Таким образом, основанием прекращения обязательства может также послужить окончание срока брачного договора, если иное не предусмотрено договором.

По мнению О. М. Толстиковой, большинство обязательств, вытекающих из гражданских правоотношений, прекращаются их исполнением. Исполнение является естественным завершением развития обязательственного правоотношения. Но прекращение обязательства может быть обусловлено не всяким, а лишь надлежащим его исполнением, т.е. таким исполнением, которое соответствует условиям обязательства, требованиям закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких требований и условий - обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 ГК РФ). Гражданский кодекс также предусматривает иные основания прекращения обязательств: новация, зачет, отступное и др. [10, с. 40-43].

Другими основаниями для признания брачного договора недействительным являются несоблюдение нотариальной письменной формы соглашения или указание на то, что брачный договор не был вслух прочитан нотариусом при удостоверении сделки. Как пример рассмотрим Апелляционное определение Московского городского суда от 12 января 2016 г. по гражданскому делу № 33- 0146/2016 [10]. Суть дела заключалась в том, что истец обратился в суд с исковым заявлением о признании брачного договора недействительным в связи с тем, что данное соглашение было составлено с нарушением требований действующего

законодательства, поскольку при его подписании нотариус не разъяснил сторонам сделки предмет договора, правовые последствия заключения договора, а также нотариус не выяснил волю истца на подписание брачного договора. При этом брачный договор был подписан с двух сторон, но в качестве довода, почему договор подписан, истец объяснила, что полагала, что подписывает доверенность на распоряжение имуществом, а не брачный договор.

В результате Московский городской суд оставил в силе решение районного суда, сославшись на то, что суд первой инстанции объективно исследовал материалы дела и подтвердил, что при удостоверении брачного договора была нарушена процедура, а также в брачном договоре отсутствует письменное указание на то, что он был вслух прочитан нотариусом, и что сторонам были разъяснены основные положения о правах и обязанностях сторон брачного договора, последствиях заключения брачного договора, и что эти положения им понятны.

Помимо вышеуказанного, основанием для признания недействительным брачного договора может являться заключение брачного договора недееспособным физическим лицом (ст. 171 ГК РФ, ст. 221 ГК ДНР), а также в случаях, если основной целью заключения брачного договора являлось прикрытие другой сделки (притворная сделка), а также в случаях, когда брачный договор заключался без намерения создать правовые последствия.

Последний вид сделки носит название мнимая сделка, поскольку совершается только формально (ст. 170 ГК РФ, ст. 220 ГК ДНР). Брачный договор является оспоримой сделкой в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а именно, когда брачный договор был заключен под влиянием заблуждения, обмана или неблагоприятных обстоятельств, или если одна из сторон брачного договора в момент заключения соглашения не способна была понимать значение своих действий и правильно руководить ими.

Выводы по выполненному исследованию и направление дальнейших разработок в данном направлении. Подводя итог, важно отметить, что современный брачный договор является отличным правовым инструментом, который регулирует имущественные отношения супругов и позволяет изменять режим совместной собственности по своему усмотрению. Заключение брачного договора (контракта) является добровольным и согласованным

действием супругов, которое не вызывает каких-либо сложностей у сторон на стадии заключения, однако, основные проблемы возникают у супругов уже в процессе семейной жизни, когда появляются ссоры, конфликты, разногласия и, конечно, большое желание изменить ранее согласованные условия брачного договора в свою пользу.

В связи с этим, необходимо более ответственно подходить к вопросам закрепления в брачном договоре условий, касающихся основных обязательств супругов. Данный подход позволит избежать будущих семейных конфликтов и судебных споров. Брачный договор регулируется как семейным, так и гражданским правом, что делает его по своей правовой природе двойственным, поэтому стороны вправе оспорить брачный договор по общим нормам как семейного, так и гражданского законодательства.

Список использованной литературы

1. Донецкая Народная Республика. Законы. Семейный Кодекс Донецкой Народной Республики : СК : текст с изменениями и дополнениями на 26 апреля 2022 года : [принят Народным Советом 17 июля 2020 года]. - Текст : непосредственный.

2. А.М. Гарипова. К вопросу о нотариальном удостоверении брачного договора // Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ», 2020. -С. 154-158.- Текст : непосредственный.

3. Е.П. Русакова. Новеллы процессуального законодательства о медиации в РФ // Социально-политические науки. - № 2. - 2018. – С. 253-255. - Текст : непосредственный.

4. Н. В. Ивановская. Медиация в Англии и Уэльсе // Вестник российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки.- № 1.- 2017. –С. 130-135. - Текст : непосредственный.

5. Ю. А. Артемьева [и др.]. Способы разрешения споров в разносистемных правовых порядках / Ю. А. Артемьева. – Москва :Инфотропик, 2017. -424 с. - Текст : непосредственный.

6. Ю.А. Артемьева. Коммерческие споры: досудебное урегулирование // Пробелы в российском законодательстве. - № 4. - 2016. -С. 99-102. - Текст : непосредственный.

7. П.В. Панченко. Реализация принципа содействия сторон при прекращении обязательства и после прекращения // Пробелы в российском законодательстве. - № 4.- 2018. -С. 136-142. - Текст : непосредственный.

8. Б. М. Гонгало. Семейное право: Учебник / Б. М. Гонгало и др. - Москва : Статут, 2016. - 302 с. - Текст : непосредственный.

9. Определение Верховного суда Российской Федерации [Электронный ресурс], 26.06.2020, по делу № 78-КГ20-14 // Судебная

практика. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1889360 (дата обращения: 16.10.2022).

10.О.М. Толстикова. Признание брачного договора недействительным / Основания прекращения брачного договора // Сибирский юридический вестник.- № 6. - 2018. –С. 40-43. - Текст : непосредственный.

11. Апелляционное определение Московского городского суда [Электронный ресурс], 12 января 2016 г., по делу № 33-0146/2016 //Судебная практика. URL: <https://www.mosgorsud.ru/mgs/cases/docs/content/47de716b-99ef-4b08-b4d5-79ba7c9018db> (дата обращения: 17.10.2022).